

PDR en politique internationale 2023/24

**Les relations sino-africaines : Entre développement économique et
consolidation autoritaire**

**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

Page de garde individuelle du projet de recherche en science politique (BARI)

(doit être complétée par l'étudiant (e), signée, datée et jointe au travail)

Numéro d'immatriculation : 21-331-756

Nom de famille: De La Torre

Prénom: Jose Ignacio

Adresse courriel: Jose.De-La.1@etu.unige.ch

Titre du travail: Les relations sino-africaines : Entre développement économique et consolidation autoritaire

Nombre de mots: 9920

Date de soumission du travail: 12/08/2024

Par la présente, j'atteste que :

j'ai pris connaissance de la Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s adoptée par le Rectorat (disponible sur le site du Global Studies Institute).

j'ai pris connaissance du règlement d'études du BARI qui m'est applicable ainsi que de l'aide mémoire destiné à la réalisation du *Projet de recherche en science politique* (disponibles sur le site du Global Studies Institute).

ce travail n'a pas été soumis pour un autre enseignement

Jose De La Torre

12/08/2024

Signature de l'étudiant(e)

Étape 1 : Introduction & Problématique

"L'avenir ne sera pas démocratique si nous ne le construisons pas aujourd'hui." - Vaclav Havel

Havel soulève la possibilité d'un avenir non-démocratique, indiquant que d'autres formes de gouvernance pourraient émerger si des mesures ne sont pas prises. Il met l'accent sur le fait que la démocratie n'est pas un cadeau, mais qu'elle doit être construite, créée et maintenue par des actions délibérées. Le mot "aujourd'hui" renforce l'idée d'urgence et met l'accent sur l'importance d'agir immédiatement. La raison de cette urgence réside dans la prise de conscience que la mise en place de la démocratie ne se fait pas automatiquement, mais plutôt grâce aux efforts actuels. Il incombe à chacun de construire un avenir démocratique, et Havel suggère un sentiment de devoir commun.

La promotion de la démocratie occidentale est conçue comme une idéologie politique. La démocratie est perçue par les défenseurs de cette idéologie comme un état naturel, c'est-à-dire qu'elle représente une condition humaine préétablie.¹ Pour comprendre ce mouvement, il faut le voir comme une volonté de l'occident de diffuser un modèle politique qui s'opposerait aux régimes extrêmes et autoritaires. La chute du mur de Berlin-Est vue comme un moment clef de cette idéologie puisqu'elle suscite un optimisme très important après la défaite du communisme auprès de la démocratie libérale. L'intérêt de promouvoir des valeurs et des pratiques démocratiques n'as jamais été aussi pertinent qu'après les événements du 11 novembre 2001, elle était donc vue comme le moyen de combattre le terrorisme et les menaces extérieures.²

Avec cette volonté de démocratiser le monde de la part des Européens, une idéologie s'oppose. En effet, un des concurrents principaux de l'occident exprime fermement leur désaccord avec la manière de procéder par rapport aux transactions économiques avec l'international et le schéma de l'occident par rapport aux aides au développement.

¹ B. Petric, G. Blundo, Introduction. promotion de la démocratie et transnationalisation du politique : Perspectives locales, La Fabrique de La Démocratie - Introduction. Promotion de La Démocratie et Transnationalisation du politique : Perspectives Locales. (1970). <https://books.openedition.org/editionsms/14883?lang=en> (consulté May 28, 2023).

² B. Petric, G. Blundo, Introduction. promotion de la démocratie et transnationalisation du politique : Perspectives locales, La Fabrique de La Démocratie - Introduction. Promotion de La Démocratie et Transnationalisation du politique : Perspectives Locales. (1970). <https://books.openedition.org/editionsms/14883?lang=en> (consulté May 28, 2023).

La Chine étant une nation qui provient du tiers-monde, a été victime d'un semi-colonialisme de la part des Occidentaux où elle a été dominée économiquement, militairement et même politiquement. Elle estime donc essentielle d'entreprendre une lutte anticolonialiste qui permettra aux pays non-européens de bénéficier d'un système de financement qui n'implique en aucun cas une influence politique et d'autres restrictions comme dans le cas de l'Occident jugé néfaste par les Chinois.³ Cela peut donc expliquer ce choix d'opter pour une politique d'aide financière qui se caractérise de la manière suivante : Cette politique se fonde sur les cinq principes de la coexistence pacifique. L'intégrité territoriale et la souveraineté sont deux éléments indispensables pour un pays, c'est pour cela que le respect mutuel de ces derniers doit être respecté à tout prix. Si un échange économique devait avoir lieu, la non-agression mutuelle devrait être établie des deux côtés. Comme déjà expliquées dans ce travail, les politiques et affaires intérieures ne doivent surtout pas être remises en question. On établit donc également la non-ingérence. Elle cherche aussi que l'échange soit égalitaire et les avantages soient mutuelles. Finalement, on vise une coexistence pacifique.⁴

Le problème avec ces idées qui s'opposent est que cela mène à des conflits et à des désaccords des deux côtés par rapport à l'aide internationale. L'occident accuse donc la Chine d'opter pour un schéma qui ne tend pas vers une société démocratique du a ce concept de non-interférence mutuelle dans les affaires internationales. Cela pose problème à l'occident puisque la Chine collaboré économiquement avec des pays sans forcément se soucier de leurs principes et méthodes qu'ils soient démocratiques ou pas. Par exemple, dans l'aide au développement, la Chine est accusée de financer des pays autocratiques. On peut se demander donc comment l'aide au développement chinois est un danger pour la démocratie ?

L'intérêt de ce travail est de plonger davantage sur l'aide au développement et ces implications. Cette dernière entraine un certain nombre de questionnement sur son fond et sa forme qui peut varier selon la nation ou l'institution qui l'attribue. Il est important de concevoir qu'il existe diverses manières d'allocation, qui sont orienté vers des idéaux propre. Ces différences dans ces idéaux mènent à des modelés et des conditionnalités qui diffèrent donc des approches propres. Ces différentes approches pourraient produire des résultats divergeant dont il est pertinent d'observer. Plus précisément dans ce travail la démocratisation concernant l'aide au développement est le centre de notre intérêt. On analysera donc la relation entre la démocratisation en Afrique et l'aide au développement chinoise dans le continent, pour s'y faire, on se focalisera sur les effets postérieurs de cette dernière sur le continent, plutôt que rester sur l'allocation de l'aide au développement selon le niveau de démocratisation et la conditionnalité de celle-là. Ce travail analysera empiriquement la relation entre la consolidation des régimes autoritaires en Afrique et l'allocation de l'aide au développement chinois. Le but est d'observer si l'aide au développement chinois est vraiment

³ Cui, M. (2018) *What's behind China's 'non-interference' in Africa?* – DW – 09/03/2018, *dw.com*. Deutsche Welle. Available at: <https://www.dw.com/en/whats-behind-chinas-non-interference-in-africa/a-45333266> (Accessed: December 19, 2022).

⁴ Cui, M. (2018) *What's behind China's 'non-interference' in Africa?* – DW – 09/03/2018, *dw.com*. Deutsche Welle. Available at: <https://www.dw.com/en/whats-behind-chinas-non-interference-in-africa/a-45333266> (Accessed: December 19, 2022).

un danger pour la démocratie dans le monde selon les critiques occidentales ou bien c'est un reproche infondé en réaction à la prise d'influence de la Chine dans le monde.

Il est donc important de s'intéresser dans un premier en détail aux recherches proposées sur ce sujet et en tirer le plus pertinent, pour ensuite établir des concepts, hypothèse, ainsi que des variables qui vont nous permettre à l'aide d'une méthodologie soignée et bien réfléchi, d'observer empiriquement la relations entre la consolidation des régimes autoritaires et l'aide au développement chinoise en Afrique.

Etape 2. Revue de littérature :

Afin de contextualiser notre étude, il faut donc réaliser un corpus de recherche contenant d'autres études et articles en lien avec le sujet pour ainsi avoir une compréhension maximale du sujet. Le lien entre la promotion de la démocratie et l'aide au développement a déjà été un objet de recherche dans des précédentes on doit donc pour pouvoir approfondir notre recherche s'appuyer de manière critique sur ces recherches afin d'en tirer des conclusions sur ces dernières et extraire des informations sur ce qui a déjà été réalisé, ainsi qu'observer les limites de leurs études.

2.1 Conditionnalité occidentale

L'émergence du lien entre l'aide au développement et la promotion de la démocratie a eu lieu en 1980 après la guerre froide après que les Etats-Unis et d'autres régions occidentales ont décidé d'opter pour politiser l'aide au développement avec des réformes démocratiques (Paul Collier et Jan Williem Gunning 1999). ⁵A la fin de cette période, les chercheurs ont commencé à se rendre compte du phénomène et se sont plongés sur le sujet. On retrouve notamment l'étude de Paul Mosley, John Hudson, and Sara Horrel "Aid, the Public Sector and the Market in Less Developed Countries " en 1987 qui discutait déjà les implications démocratiques de l'aide occidentale et les conditions politiques. Ou encore au Mosley, Jane Harrigan, et John Toye avec leur livre "Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending" publié en 1991. qui sont parmi les premières à parler de conditionnalité occidentale pour l'aide au développement.

Durant la fin des années 90 et le début des années de 2000, la conditionnalité démocratique via l'aide au développement s'est avérée être un sujet d'importance capitale dans les relations internationales contemporaines. Plusieurs études de chercheurs se sont intéressées à ce concept et aux implications de ces derniers. Il est important dans un premier temps de regarder comment ces chercheurs définissent ce concept et développent les différentes facettes de ce dernier.

⁵ Collier, P. and Gunning, J.W., 1999. *Trade Shocks in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Diane Ethier, dans son étude sur "L'efficacité de la promotion de la démocratie : Comparaison de la conditionnalité et des incitations", explore les mécanismes sous-jacents à cette promotion démocratique. Elle met en lumière la conditionnalité, une approche où les pays donateurs occidentaux exigent des réformes politiques démocratiques en échange de l'aide. Cette conditionnalité implique des critères tels que des élections libres et le respect des droits de l'homme. Cette recherche éclaire les méthodes par lesquelles les pays occidentaux tentent d'encourager les changements démocratiques chez les pays bénéficiaires.

Thomas Carothers a joué un rôle essentiel dans les études dédiées à ce sujet, ou non seulement traite le fonctionnement de ce modèle et définit la conditionnalité mais analyse d'une manière critique l'aide occidentale. Dans "The End of the Transition Paradigm" (2002), pour l'auteur, la conditionnalité se réfère à la pratique où les bénéficiaires doivent suivre des réformes spécifiques dans le domaine de la gouvernance démocratique afin d'obtenir l'aide. On peut trouver dans ces réformes l'établissement d'élections libres et équitables, la préservation des droits de l'homme et le renforcement des institutions républicaines.

En général, les auteurs sur ce sujet ont une définition du concept commune, qui est que la conditionnalité démocratique de l'aide au développement est une manière d'imposer des réformes politiques et institutionnelles suivant des valeurs démocratiques comme obligation aux pays récepteurs de l'aide au développement occidentale.

Mais la littérature de la conditionnalité ne s'arrête pas seulement à la définition, plusieurs études se sont intéressées au domaine auxquelles ses réformes touchent et les conditions détaillées qui sont demandées aux pays récepteurs.

Le rapport de l'OCDE/DAC intitulé "Development Assistance and Governance: The Use of Conditionality" (1995), exprime que les pays récepteurs de l'aide au développement doivent respecter plusieurs critères de gouvernance conforme à la conditionnalité démocratique de l'aide au développement. Les donateurs imposent souvent des élections libres et équitables, avec des garanties légales et un accès équitable aux médias pour tous les partis politiques, ainsi qu'un contrôle international des processus électoraux afin de garantir la transparence des élections. Il est également crucial d'établir des réformes visant à renforcer les institutions démocratiques, comme par exemple les parlements, les systèmes judiciaires et les administrations publiques, pour but d'assurer une gouvernance responsable et transparente. Il est aussi important de garantir la protection des droits de l'homme, en mettant en place des mesures visant à améliorer les normes concernant les droits civils et politiques, à aller contre la discrimination et à préserver les libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression. Finalement, il est souvent nécessaire de lutter contre la corruption et d'optimiser la transparence dans les affaires publiques, ce qui implique l'établissement d'organismes anti-corruption, la transparence budgétaire et l'audit des finances publiques.

Pour ce travail il est important d'établir, les caractères démocratiques dans lesquelles on va se baser pour réaliser notre étude empirique, impliquant la démocratisation et l'aide au développement. On va opter donc pour les caractères démocratiques développés par l'économiste intelligent qui présente un indice permettant une analyse approfondie des niveaux de démocratie dans les pays bénéficiaires en classant les régimes politiques en cinq catégories. Le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement des pouvoirs publics, la participation politique, la culture politique et les libertés civiques sont parmi les catégories. Grâce à cette méthode subtile, nous pouvons classer les pays bénéficiaires en quatre catégories : « démocratie à part entière », « démocratie imparfaite », « régime hybride » ou « régime autoritaire »

2.2 Modèle d'aide au développement chinois et ses implications

La non interférence des affaires extérieures de l'aide au développement chinoise:

Après avoir fait plusieurs recherches, j'ai observé que plusieurs études avaient déjà approfondi la conditionnalité de l'aide au développement occidentale, ainsi que sur les caractéristiques démocratiques des pays récepteurs. C'est pour cela qu'il me semble pertinent de reprendre ses recherches, pour but d'appliquer ce schéma à l'aide au développement chinois qui est donc l'idéologie opposée.

La littérature sur l'aide au développement chinois, a connu une forte croissance dès le début des années 2000 avec la montée d'influence chinoise au niveau économique dans les pays en voie de développement mais surtout leur influence en Afrique. Cela est dû notamment dû à leur modèle qui se présente totalement différent au modèle occidental et pour leur conditionnalité. Le débat se crée à partir du caractère autocratique des pays bénéficiaires de cette aide et le danger pour la démocratie.

La première chose qui nous intéresse sur la littérature de l'aide au développement chinoise, ce sont les études qui développent la politique de non-ingérence des affaires extérieures appliqué à l'aide au développement, cela peut nous éclairer sur la conditionnalité chinoise.

La littérature spécialisée a largement abordé la politique de non-ingérence de la Chine en matière d'aide au développement en Afrique. Les études proposées par Axel Dreher, plus précisément dans "Aid, China, and Growth : Evidence from a New Global Development Finance Dataset", appuie sur comment l'aide chinoise, contrairement à celle des pays occidentaux, souvent néglige d'imposer des conditions politiques strictes. Ce modèle suit les principes de non-ingérence de la Chine, qui prône la souveraineté des États bénéficiaires et refuse de se mêler de leurs affaires intérieures. Deborah Brautigam, dans son étude "The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa", analyse de manière précise la politique de non-ingérence chinoise et ses implications pour la démocratie et le développement économique en Afrique. Elle avance que la Chine propose une aide financière et technique

sans prendre en considération les caractéristiques politiques spécifiques aux pays bénéficiaires. Cette manière de faire est souvent vue comme favorable par certains gouvernements africains, qui voient en elle une alternative aux conditions strictes imposées par les bailleurs de fonds occidentaux. L'article de Tan-Mullins, Mohan, et Power (2010), intitulé "Redefining 'Aid' in the China–Africa Context", apporte à cette littérature en avançant que de nombreux pays, notamment ceux avec des régimes qui tendent vers l'autoritarisme ou des gouvernements qui s'opposent à adopter les conditions politiques demandées par les pays occidentaux, sont attirés par cette politique de non-ingérence de la Chine. Elle donne à ces pays la possibilité de bénéficier d'une assistance importante sans devoir changer leur structure politique ou être conforme avec des normes démocratiques internationales.

En plus, dans les recherches dédiées à cette aide au développement chinois on retrouve également des inquiétudes quant à ses conséquences à long terme. Alden, C avance dans sa revue "China in Africa." (2007), que la Chine peut être vue comme favorisant le maintien de régimes autocratiques ou corrompus pour but de maintenir ses intérêts économiques en Afrique, en négligeant la nécessité d'imposer des réformes politiques ou économiques. Cette méthode va complètement affaiblir les initiatives qui visent à encourager la démocratie et la bonne gouvernance dans Le continent.

Caractère autocratique des pays bénéficiaires et les conséquences futur de l'aide au développement chinois

La littérature s'intéresse de plus en plus à l'observation du caractère autoritaire des pays qui bénéficient de l'aide au développement chinoise. Deux travaux principaux, "Aid, Chine et Croissance : Preuves d'un nouveau ensemble de données financières mondiales" par Axel Dreher et al, et "L'économie politique de l'influence chinoise en Afrique" par Joshua Eisenman, ont apporté des explications pertinentes sur le sujet et ont renforcé notre compréhension de ce phénomène.

Dreher étudie dans sa recherche comment l'aide chinoise peut apporter son soutien aux régimes autoritaires en leur offrant des financements sans exigences politiques strictes. Selon l'analyse, la non présence de contraintes politiques donne l'opportunité aux dirigeants autoritaires de consolider leur contrôle sur le fonctionnement de l'Etat et la société, ce qui peut se traduire en une durabilité plus importante de ces régimes. En cherchant une stabilité politique à court terme, l'aide financière peut faciliter la longévité des régimes autoritaires en vigueur, même si cela négligerait complètement la démocratie et des droits de l'homme. Cette étude de Dreher est très pertinente pour notre travail puisque la contribution de l'aide au développement chinois à la longévité des régimes autoritaires est quelque chose qu'on va vouloir démontrer plus tard dans l'étude.

Eisenman étudie les moyens par lesquels l'aide chinoise peut consolider les régimes autocratiques en consolidant la concentration du pouvoir au sein des élites politiques et économiques. Il met en avant le rôle des investissements chinois de manière massifs dans des projets d'infrastructures et d'autres domaines, sans le besoin de réformes politiques ou de obligations démocratiques. Les fonctionnaires autoritaires peuvent utiliser ces projets afin

de renforcer leur pouvoir et s'enrichir en ne prenant pas compte du bien-être de la population, ce qui va promouvoir la corruption et l'absence de transparence. Cette étude est également importante pour notre travail puisqu'on va s'intéresser à la concentration de pouvoir et son évolution en lien avec l'aide au développement chinois.

D'autres études se focalisent surtout sur les conséquences futures et bien qu'ils rejoignent les idées de Dreher et Eismann, ils apportent des nouveaux éléments pertinents pour notre étude. Les reproches concernant l'avenir de l'aide au développement chinoise en Afrique portent sur les risques potentiels sur la gouvernance et l'économie africaine au long terme. Deux recherches vont apporter davantage à la littérature, « Le deuxième continent chinois : comment un million de migrants construisent un nouvel empire en Afrique » de Howard W. French et « L'aide chinoise à l'Afrique : monstre ou messie? » de Munyaradzi Mawere et Artwell, fournissent des points de vue essentielle sur ce sujet.

L'étude de French examine l'effet de la montée de l'aide au développement chinois sur le plan socio-économique et politique en Afrique. Il met en avant les obstacles potentiels à la gouvernance démocratique dans la région, en particulier en ce qui concerne la transparence, la responsabilité et la participation des citoyens. En mettant en évidence également comme Eisenmann les conséquences des investissements massifs chinois dans des projets d'infrastructures, French craint qu'il y aurait des risques importants de dépendance économique et politique accrue envers la Chine, ce qui pourrait porter atteinte à la souveraineté et l'indépendance des pays africains. Comme Howard W. French Mawere et Artwell étudient les conséquences de l'assistance chinoise sur la démocratie africaine. L'étude souligne les interactions politiques et institutionnelles influencées par le modèle d'assistance de la Chine, qui se distingue par une approche purement politique et non interventionniste. Ils discutent les difficultés rencontrées par ce modèle de respecter les standards démocratiques, ainsi que d'éviter que le pouvoir se concentre davantage entre les mains des élites politiques et économiques

Methodologie:

Pour ce qui concerne la méthodologie à travers la lecture des différents articles, j'ai pu observer ce qui a été fait par rapport au sujet et de ce que j'ai pu dégager c'est le suivant:

Premièrement l'article de Diane Ethier, "L'efficacité de la promotion de la démocratie : Comparaison de la conditionnalité et des incitations", utilise une approche comparative pour analyser l'efficacité de différentes stratégies de promotion de la démocratie. L'auteur collecte des données sur les mesures conditionnelles et les incitations politiques utilisées par différents pays et les compare pour évaluer leur impact sur la démocratisation.

Dans leur recherche nommé "Apples and Dragon Fruits: The Determinants of Aid and Other Forms of State Financing from China to Africa", Dreher, Fuchs et Parks (2015) ont choisi une approche méthodologique très bien réfléchi pour analyser les facteurs qui ont une influence sur l'aide chinoise en Afrique et de faire une comparaison avec celle des pays occidentaux. Les chercheurs ont réalisé une analyse quantitative en obtenant une grande quantité de données liées à l'aide au développement, comme des prêts à un taux très bas, des dons et des investissements directs étrangers (IDE). A l'aide une analyse économétrique, ils ont observé les différents éléments qui impactent l'octroi de l'aide chinoise, en optant pour des

variables telles que les besoins économiques des pays récepteurs de l'aide, leur niveau démocratique de leur gouvernance et leurs relations diplomatiques avec la Chine. L'étude a réalisé une comparaison avec l'aide financière des pays de l'occident pour but de quantifier les différences dans les critères d'allocation et les conséquences respectifs de ces aides sur la gouvernance des pays récepteurs de l'aide, ce qui donne une vision comparative des modèles d'aide des différents pays donateurs.

Lors de la réalisation de son étude "L'économie politique de l'influence chinoise en Afrique", Joshua Eisenman a opté pour une méthodologie qui vise à analyser de manière détaillée l'influence de la Chine sur la situation politique, économique et sociale en Afrique. Elle s'appuie sur l'étude des politiques chinoises afin d'obtenir les raisons stratégiques, des études de cas et des observations sur le terrain pour évaluer les conséquences concrètes de l'influence chinoise. Ils ont également réalisé des comparaisons entre différents pays africains afin de repérer des tendances ou des différences. A travers des entretiens avec des acteurs clés, Eisenman tente de proposer une analyse équilibrée et critique.

Ces méthodologies contiennent beaucoup d'éléments pertinents pour notre recherche, par exemple Diane Ethier et son analyse de l'impact sur la démocratisation est quelque chose que ce travail recherche. Bien qu'elle se soit concentrée sur l'aide au développement occidentale, la faite de choisir la démocratisation comme variable dépendante, est quelque chose que ce travail vise de faire. De plus, Dreher en analysant les facteurs qui influence sur l'aide au développement chinoise, il donne dans un premier temps une idée de comment quantifier l'aide au développement chinoise et utilise une régression linéaire afin d'analyser la relation de ces deux variables, un schéma qu'on va suivre dans ce travail. Par contre, lui il s'arrête à chercher les facteurs qui influence l'aide au développement, et dans ce travail on veut faire un peu après l'inverse, c'est à dire qu'on cherche à analyser l'influence de l'aide au développement sur nos variables qui seront présenté plus tard dans le travail. Finalement, Einesman donne un bon exemple d'une sélection de pays africains et la comparaison entre eux.

Question de recherche:

Après ce corpus de recherche, j'ai pu réaliser que la promotion de la démocratie à travers l'aide au développement occidental, est un sujet qui a été très étudié par des experts avec des perspectives et dans des domaines divers. Les recherches mettent donc en avant la volonté de l'occident d'élargir de manière globale son modèle politique et économique et avance leur intérêt de conserver et transmettre la démocratie dans le monde. La chine de son côté en optant pour une approche différente, et en évitant les réformes démocratiques, tente de mettre en avant le respect de la souveraineté des pays récepteurs. On peut donc questionner ce modèle et s'intéresser aux effets qu'il peut avoir sur la démocratie dans le monde. Vu l'influence que la Chine a sur l'Afrique on pourrait donc observer ce phénomène en le réduisant à un continent. Contrairement à L'occident, la chine pourrait-elle donc d'une manière promouvoir l'autocratie. ?

En prenant compte des concepts dégagés par ce corpus de recherche concernant la promotion de la démocratie et l'aide du développement, je peux aborder le sujet de la manière qui me convient davantage, tout en amenant des nouveaux concepts et perspectives à la

recherche. Je propose donc la question de recherche suivante : **Comment la politique de non-ingérence chinoise peut consolider les régimes autocratiques en Afrique?**

Afin d'effectuer une recherche cohérente, pertinente et riche en information, je me focaliserai en grande partie sur une liste de pays récepteurs Africain considérés autocratiques afin de s'intéresser à la consolidation de l'autocratie. J'utiliserai donc la Chine comme donateur, afin d'observer les effets de leur aide sur la démocratie africaine. Faut prendre en compte que les données pour les pays récepteurs moins démocratiques sont moins transparentes, on peut donc retrouver des difficultés à trouver toutes les données, ceux qui pourraient limiter notre recherche.

Étape 3 : Cadre théorique

Cadre/approche théorique :

On ne peut pas négliger en relations internationales l'aide au développement Chinois en Afrique puisqu'il apporte une représentation très claire des mécanismes de pouvoir, dans les liens politiques et économiques entre des fortes puissances et des pays en voie de développement. Si on interprète la relation entre l'Afrique et La Chine concernant l'aide au développement d'un point de vue néoréaliste, on peut avancer que les intérêts nationaux chinois sont la principale motivation de cette aide attribuée à l'Afrique. Ces derniers sont alignés à l'expansion de leur influence dans le monde, le renforcement de leur statut dans les relations international et le de concurrencer avec l'occident.

Comment donc ses intérêts nationaux peuvent donc influencer la politique Africaine, ainsi que la gouvernance des pays récepteurs ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire dans un premier temps d'introduire la théorie de Dreher qui donne une explication globale et complète au phénomène. Selon la théorie de Dreher, qui suit une approche qui tend vers le paradigme néoréaliste des relations internationales, l'aide chinoise peut être instrumentalisé par la Chine afin de renforcer son influence politique et économique en Afrique, et au même temps contourner les critères démocratique occidentale imposé afin de lutter contre la situation autocratique des pays récepteur.⁶ D'après Dreher, on peut comprendre l'aide au développement chinoise comme un outil stratégique des affaires extérieures chinois, établit en adéquation à leur intérêts nationaux et géopolitiques. On va donc utiliser cette approche de Dreher plus en détail pour établir les concepts et hypothèses de ce travail.

6

Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

Concepts/Hypothèses

Concept 1

Cette théorie nous permet de mobiliser notre premier concept qui est celui de la démocratisation

Comme vu précédemment dans ce travail À la différence de l'aide occidentale, l'aide chinoise est à l'encontre des réformes politiques et à imposer un certain respect des droits de l'homme. Cette Nation peut aider financièrement des régimes autocratiques en Afrique sans s'assurer des conditions politiques de ces pays, puisque cela favorise la stabilité politique contrairement aux principes démocratiques.⁷ La littérature observée dans ce travail, déclare que l'absence de conditionnalité donne l'opportunité aux gouvernements de contrôler d'avantage le territoire et soumettre au peuple un régime sur une longue durée.⁸ Les aides enrichissent les hommes aux pouvoirs et forifie leur comportement autocratique, des comportements comme l'absence de transparence, la corruption ou le non-respect des droit humains.⁹ La non-ingérence des affaires extérieurs promut par la Chine, permettre aux gouvernements africains de profiter d'un système totalitaire, tout en obtenant plus de fonds .

En outre, l'aide au développement peut créer de la dépendance économique envers la chine, ce qui pourrait rendre plus légitime l'intervention de la Chine dans les décisions politiques dans les nations africaines, pour but de favoriser les intérêts chinois.¹⁰ Leur politique devrait s'aligner avec les intérêts chinois par peur de plus recevoir d'aide, la chine ayant une vision autoritaire dans la gouvernance puisqu'ils favorisent la stabilité, pourraient imposer aux gouvernements le même schéma.

A travers ce concept on peut donc dégager notre première hypothèse de recherche qui consiste à évaluer la démocratisation dans les pays récepteurs africains en relation avec l'aide au développement chinois. Il s'agit d'observer l'évolution de la démocratie dans les années qui suivent leur premier rapport avec l'aide chinoise. La formulation de cette hypothèse sera la suivante :

L'aide au développement chinois peut affecter directement de manière négative la démocratisation dans les pays récepteurs.

La variable dépendante pour cette hypothèse sera donc la démocratisation. Pour analyser la démocratisation dans une nation, il faut se référer à un indice démocratique, plus précisément dans ce travail il serait intéressant d'opter pour un indice qui couvre les différents domaines de la démocratie pour avoir une représentation complète. Les différents domaines sont : Le

7

Dreher, A. (2009). Aid, Chine et Croissance : Preuves d'un nouveau ensemble de données financières mondiales. KOF Working Papers No. 231, Institut économique suisse KOF, ETH Zurich.

⁸Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

⁹Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement des pouvoirs publics, la participation politique, la culture politique et les libertés civiques

Concept 2

Le deuxième concept mobilisé dans ce travail est celui de la concentration de pouvoir.

Il est vrai que les projets de constructions et de développement économique soient souvent réalisés grâce à l'aide chinoise, ce qui est avantageux à la croissance économique dans les pays récepteurs de l'aide. Cependant, cette aide amène aussi des risques de corruption et d'intransparence, puisque les accords conclus entre la Chine et les régimes africains sont parfois passé sous silence.¹¹ Les organes démocratiques en Afrique sont touchés par cette opacité, ce qui va finir par développer un cercle vicieux de gouvernance défailante.¹² Le financement chinois contribue souvent à consolider la concentration du pouvoir entre les hautes sphères politiques et économiques, puisque les projets sont généralement réalisés avec l'aide des entreprises publiques chinoises.¹³ Ces sociétés, ont un lien direct avec le gouvernement chinois, et se concentre sur des initiatives telles que la construction de routes, de ponts, de barrages ou de bâtiments administratifs à des coûts élevés et rentables. Ce n'est pas seulement les entreprises chinoises qui profite de cette pratique, mais aussi les élites locales qui contrôle et bénéficient des fonds attribués à ces projets.¹⁴ Cette concentration du pouvoir peuvent marginalisées les positions minoritaires et peut rendre l'accès aux ressources plus dure, cela va rendre le pays plus inégal.

La concentration de pouvoir peut s'observer dans la corruption vu le manque de transparence, on ne sait pas qu'elle part des fonds sont dédiées aux projets, cela pourrait enrichir une partie de la population et créer encore plus d'inégalités.¹⁵ Il est donc important de comprendre que la concentration du pouvoir peut se traduire par l'inégalité dans la richesse du pays et la corruption, deux concepts qui sont interreliée.

On peut donc à partir de ce concept mettre en place notre deuxième hypothèse de recherche. Cette dernière s'intéresse à la concentration de pouvoir en relation avec l'aide au développement chinois en Afrique. Il s'agit d'observer l'évolution de la concentration du

¹¹Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

¹²

Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

¹³Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

¹⁴ Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

¹⁵ Dreher, A., Fuchs, A., & Parks, B. (2015). "Apples and Dragon Fruits: The Determinants of Aid and Other Forms of State Financing from China to Africa".

pouvoir après le premier rapport avec les fonds de la Chine. La formulation de l'hypothèse est la suivante : L'aide au développement chinois peut renforcer directement la concentration de pouvoir chez les pays récepteurs africains.

La variable dépendante pour cette hypothèse sera la consolidation de pouvoir qu'on mesura par l'égalité des revenus et la corruption. Ces deux concepts pourront permettre d'évaluer la concentration de pouvoir. La corruption permet à l'élite de s'enrichir, détournant l'argent destiné au secteur public. En s'enrichissant d'avantage, les inégalités dans les pays récepteurs s'amplifient, renforçant les dynamiques de pouvoir déjà établies. L'inégalité des revenus est donc un bon indicateur de la concentration de pouvoir puisque la manière dont les revenus et la richesse sont distribués nous donne une bonne représentation du degré du pouvoir concentré par l'élite.

Étape 4 : Opérationnalisation et méthodologie

Dans ce travail, le but de la recherche est de tenter de trouver une corrélation entre l'aide au développement chinois et l'évolution de la démocratisation, ainsi que de la consolidation du pouvoir dans les pays bénéficiant de cette aide. Il faut donc approcher cette recherche de la manière la plus efficace et complète. L'Opérationnalisation de ce travail est donc réfléchi et structurée de sorte à maximiser les chances de trouver une réponse à nos questions sur le phénomène et à nos hypothèses. Notre méthodologie tend vers une analyse pure des données, afin d'observer l'évolution de nos deux concepts dès le premier contact avec l'aide au développement chinois. L'énorme majorité des pays récepteurs de l'aide chinoise en Afrique ont commencé à recevoir des fonds à partir des années 2000 donc l'espace temporel de notre recherche se basera sur un intervalle d'approximativement 20 ans.

En tenant compte de ces facteurs et de nos objectifs, le choix d'opter pour une série d'analyse quantitative me paraît logique puisque dans un premier temps, cette dernière permet de mesurer nos variables de manière précise afin de réduire le plus possible les biais subjectifs qui pourraient influencer les objectifs. De plus, l'analyse quantitative permet d'observer des tendances et des patterns sur une courte et longue durée. Étant donné que notre cadre temporel est de 20 ans, la méthode quantitative nous permettra d'observer des éléments de l'évolution de nos variables, non visibles avec d'autres méthodes. On vise une généralisation des résultats pour faciliter l'application de ces derniers sur nos hypothèses, cela est donc présent dans la méthode quantitative.

Sélection des cas et modèle :

Dans ce travail on va sélectionner 10 pays africains récepteurs de l'aide au développement chinois pour analyser la relation causal entre cette dernière et nos variables dépendantes, c'est à dire la concentration de pouvoir et la démocratisation. Pour s'y faire, il est important de tenir en compte qu'une approche comparative devrait être choisie. En effet, cela nous permettra de comparer l'effet notre variable indépendante sur les variables dépendantes pour chaque pays. A travers de cette méthode, on pourrait observer des tendances et patterns commun dans l'analyse des variables mais également les différences. On peut détecter des anomalies, des résultats qui sortent de la tendance générale, ce qui nous guide à trouver des explications ou des facteurs extérieurs sur cette dernière. Pour la sélection des pays, le choix a été orienté par le modèle de comparaison Most similar system designs, ou au niveau de l'indice démocratique ce sont des pays très autocratiques, avec un niveau de corruption très élevée, et la distribution des revenus sont très inégaux. Cependant, la quantité des fonds reçu chinois par chacun est très varié, certains pays en reçoivent énormément de fonds par année, d'autres des quantité plutôt moyennes et d'autre beaucoup moins. Ce choix se justifie par la volonté dans ce travail d'observer l'influence de la quantité de fonds sur la démocratie et la concentration de pouvoir. Le but de notre recherche est de savoir si l'aide financière chinoise peut consolider les gouvernements autocratiques, voilà pourquoi on a choisi des pays qui sont de base des pays très peu démocratique.

Sources des données

Pour chaque concept, on évalue nos variables dépendantes avec des indices qu'on trouve pertinent pour notre recherche, tout en faisant attention aux sources des données. C'est à dire que le but est de trouver des données transparentes et légitimes.

Concept1:

Pour la démocratisation, on opte pour un indice démocratique qui englobe plusieurs domaines : le processus électoral, le fonctionnement des pouvoirs publics et la liberté civique. Celui la provient de The economist intelligence qui présente pour chaque année, l'indice pour chaque catégorie puis font une moyenne pour présenter l'indice démocratique. Les données présentées dans ce travail pour cet indice correspondront à une temporalité qui débutera dans l'année 2006 jusqu'à 2023 par manque de données

Concept 2:

Pour la concentration, on opte dans un premier temps pour l'indice de perception de la corruption (IPC), qui mesure la perception de la corruption dans le secteur public d'un pays, en attribuant des scores basés sur les opinions d'experts et des enquêtes menées auprès des entreprises. On utilise comme le source le site transparency international qui a présenté l'indice de corruption de 180 pays en 2023.

Dans un deuxième temps, on utilise l'indice Gini pour l'égalités des revenus en se basant sur les données la Banque Mondiale, institution très légitime sur ce sujet.

Pour notre variable indépendante qui correspond à l'allocation des fonds chinois par pays récepteurs, on se réfère au Global développement center qui ont un registre de tous les fonds attribués par la chine a chaque pays depuis 2000.

Traitement des données :

Dans ce travail, la tendance recherchée est celle qui pourrait prouver que l'aide au développement chinoise a un impact négatif sur nos variables dépendante respectif. On cherche donc une corrélation entre la démocratisation et la concentration du pouvoir avec l'aide au développement. Pour le traitement des données, je choisi d'opter pour des figures plots produite par R studio. Je réalise donc un script pour chaque variable en utilisant des fonctionnalités suivantes : `data.frame` pour préparer les données sous forme de tableau, en précisant l'année et la variable mesurée. Puis `ggplot`, pour produire ce graphique a l'aide des variables présentés dans `data.frame`. `Geom_line` qui ajoute une couche de lignes au graphique, ce qui est approprié pour montrer les tendances au fil du temps. `Labs` qui ajoute des labels et un titre au graphique. `theme_minimal` pour appliquer un thème épuré pour améliorer la lisibilité.

Analyse comparative : Afin d'évaluer statistiquement la corrélation entre nos variables, on va procéder dans un premier temps à l'aide de R studio, à quantifier la relation linéaire entre l'aide au développement (en millions de dollards) et la démocratisation/ la concentration du pouvoir. Pour s'y faire on va utiliser le coefficient de corrélation de Pearson (r), qui varie entre -1 et 1 . Plus le chiffre se rapproche du négatif et plus les variables sont corrélées négativement . On va également tester si le coefficient r est significative statistiquement, en calculant le P value qui nous permet de voir si notre variable indépendante a réellement un effet sur les variables dépendantes. Pour s'y faire, on va calculer dans un premier instant l'aide au développement moyenne pour chaque pays puisque l'aide financière varie énormément chaque année et on veut obtenir une mesure plus stable sans fluctuations extrême. Elle nous facilite également l'analyse avec les autres variables puisqu'elles sont prises que du début à la fin de la période contrairement à celle de l'aide financier qui est prise chaque année. Cela va nous permettre donc de calculer la relation de manière plus direct. On va utiliser les fonctions de r studio comme `data.frame` qui nous permet de structurer et d'stocker les données. La fonction `correlation` pour analyser la relation ainsi que `summary model` pour obtenir le p-value et le R squared.

Étape 5: Analyse:

5.1: La démocratisation

5.1.1 : Présentation des résultats

Graphique 1:

L'indice démocratique dans dix pays africains bénéficiant de l'aide au développement de la Chine évolue dans cette figure plot. Il s'agit ici de saisir comment cette aide a pu avoir un impact sur l'évolution ou la détérioration de la démocratie dans ces pays entre 2006 et 2023.

Graphique 2:

Les informations présentées dans ce graphique concernent les sommes d'aide financière obtenues par divers pays sur une période de plusieurs années. Chaque année, avec des valeurs en millions de dollars (M) entre 2002 et 2022.

Graphique 3:

Ce graphique représente la relation l'aide financière moyenne et l'évolution de l'indice démocratique pour les dix pays africains

Pearson : 0.50939746500531

Multiple R-squared: 0.2595

p-value: 0.1326

5.1.2 Résultats de recherche

Avant de se lancer dans la description des résultats de notre recherche, il est important de prendre en compte que nos figures présentant les différents indices doivent s'appuyer sur le tableau de notre variable indépendante, qui est l'allocation des fonds Chinois pour chaque pays africain de notre liste pour chaque année de 2002 à 2022. L'évaluation annuelle des fonds attribués par la Chine à chaque pays africain bénéficiaire permet une analyse approfondie et détaillée de l'impact de l'aide au développement sur l'évolution des indices de gouvernance à court terme. En observant les fluctuations dans l'allocation des fonds d'une année à l'autre, il devient possible de saisir les variations immédiates dans les politiques et les programmes résultant de cette aide. Ces changements à court terme sont directement liés aux variations des indices de gouvernance tels que l'indice démocratique, l'Indice Ghini et la corruption. Ainsi, cette approche nous offre un aperçu plus précis des dynamiques en jeu, nous permettant de mieux comprendre comment l'allocation de l'aide étrangère influe sur la gouvernance et le développement dans ces pays africains.

L'indice démocratique dans ces dix pays africains qui ont bénéficié d'une assistance au développement de la Chine présente une grande variété. Entre 2006 et 2023, les évolutions démocratiques ont connu des variations importantes, avec une amplitude et une direction différente d'un pays à l'autre. Certains pays ont vu leur indice démocratique augmenter considérablement au cours de ces vingt dernières années. Le Sénégal et la Tanzanie se démarquent parmi eux, avec des hausses progressives. D'autres pays ont en revanche connu des évolutions moins favorables, avec des diminutions parfois importantes de leur indice démocratique. Parmi ces nations, on retrouve la République démocratique du Congo et le

Mozambique, ce qui met en évidence les difficultés persistantes en matière de consolidation démocratique dans certaines régions. Il convient également de souligner que les différences constatées dans ces pays ne sont pas homogènes en termes d'ampleur et de gravité. Certains, déjà avec un indice assez faible en 2006, ont enregistré des diminutions moins marquées, tandis que d'autres ont enregistré des hausses importantes, témoignant de progrès prometteurs.

L'étude des informations de l'Angola et de l'Éthiopie met en lumière des tendances intéressantes concernant l'influence de l'aide au développement chinoise sur l'évolution de l'indice démocratique. Tandis que l'Angola a été soutenue le plus financièrement par la Chine, son indice de démocratie a augmenté au fil du temps, passant de 2,41 en 2006 à 4,1 en 2023. Par contre, malgré des niveaux d'assistance plus faibles, l'indice démocratique de l'Éthiopie a baissé, passant de 4,72 en 2006 à 3,37 en 2023. Ces résultats mettent en évidence l'influence importante de l'aide au développement chinoise sur la démocratie, mais surtout, ils mettent en lumière la grande disparité dans les sommes attribuées à chaque pays. Après avoir reçu une aide financière importante, l'Angola a constaté une amélioration de son indice démocratique, ce qui pourrait témoigner d'une certaine consolidation de ses institutions démocratiques malgré sa dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Par contre, l'Éthiopie, malgré des niveaux d'aide beaucoup moins élevés, a connu une diminution de sa démocratie, mettant en évidence la complexité des éléments internes et externes qui impactent la gouvernance démocratique.

On observe également que les effets à court terme de l'aide au développement chinois sur l'indice démocratique ne montrent pas une consolidation de l'auto démocratie. Par exemple pour le Nigeria. On ne trouve pas de variations par année qui pourrait représenter une baisse de la démocratisation lorsque la Chine leur octroie des fonds. Si on observe les années 2020 à 2022 l'indice démocratique du Nigeria reste stable malgré la non présence des fonds :

Graphique 4:

Ce que l'on peut observer avec le graphique qui représente la corrélation de l'aide au développement chinois et l'indice démocratique des pays Africains, est que la ligne bleu qui montre la tendance générale de la relation entre les deux variables indiquent qu'il y a une corrélation modéré positif. C'est à dire que l'aide au développement chinois a tendance a augmenter l'indice démocratique des pays africains. La corrélation de Pearson est de 0.50939746500531 qui se situe entre 0.3 et 0.7 donc considéré comme modéré. Cependant, quand on regarde l'intervalle de confiance qui correspond à la zone grise on se rend compte qu'elle est assez large et donc qu'il existe une incertitude dans la relation entre les deux variables. On retrouve également un p value de 0.1326 qui est supérieur à 0.05, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que la relation est statiquement significative et qu'il s'agit plutôt d'un hasard statistique. Le Multiple squared qui représente la proportion de la variance de l'indice démocratique expliqué par l'aide au développement est de 0.259, ce qui indique que d'autre facteurs a pars celui-là sont responsable de l'évolution de l'indice et on ne peut pas considérer qu'il existe vraiment une causalité entre les deux variables.

Confrontation avec l'hypothèse

On va donc confronter notre hypothèse : "L'aide au développement chinois peut affecter directement de manière négative la démocratisation dans les pays récepteurs avec les résultats trouvé dans cette étude. Premièrement notre hypothèse avance que la démocratisation des 10 pays africains a été affectée depuis le premier contact avec l'aide au développement. En regardant les tendances de l'évolution démocratique de ces pays on observe non seulement des tendances diverses mais également une amélioration pour la plupart entre 2006 et 2023, on ne peut pas donc affirmer qu'au long terme l'aide au développement a affecté la démocratie en Afrique. Pour ce qu'il s'agit de la quantité des fonds attribué par la Chine, on observe que les résultats ne montrent aucun effet sur également n'as aucun effet sur l'évolution de l'indice démocratique, notamment avec l'exemple de l'Angola et L'Ethiopie, qui nous montre clairement exactement le contraire de ce qu'on attendait. La non-influence de la quantité de fonds sur l'indice démocratique laisse entendre que d'autres facteurs, non pris en considération dans cette hypothèse, pourraient avoir un impact significatif sur le niveau de démocratie dans ces pays.

En outre, les effets à court termes observée comme par exemple sur le graphique représentant l'évolution de l'indice démocratique et l'aide financière chinoise du Nigeria, démontrent qu'il n'existe pas de relations à court terme entre l'aide financière et l'évolution de l'indice démocratique. .En effet, si, malgré une observation minutieuse des fonds alloués par année et des variations de l'indice démocratique, l'analyse des données ne met pas en évidence de lien entre ces deux variables, cela remet en cause la validité de l'hypothèse initiale. Finalement, en faisant une analyse de corrélation entre nos deux variables, on a découvert qu'il n'existe pas une corrélation négative entre l'aide au développement, bien que cela peut s'expliquer par la faite que nos données ne sont pas assez significatives pour prouver qu'il existe réellement une relation entre les deux variables. On a donc pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèses nulle puisque la valeur du p-value trouvé est de 0.135 mais aussi pour toutes les informations observées dans les résultats précédemment. On doit donc rejeter notre hypothèse 1. .

La corrélation supposée entre l'aide au développement chinoise et l'indice démocratique des pays africains n'est pas confirmée dans cette étude. Cette observation nous conduit à envisager différentes explications envisageables.

5.2 La concentration de pouvoir

5.2.1 Presentations des resultats

Graphique 5:

Le tableau présente l'évolution de l'Indice Ghini pour différents pays africains sur des années spécifiques, choisis en fonction de la disponibilité des données de la Banque mondiale.

Graphique 6:

**Jose Ignacio
De La Torre**

21331756

Pearson : 0.0621634799301

p-value: 0.8645

Multiple R-squared: 0.003864

Ce graphique représente la relation l'aide financière moyenne et l'évolution de l'indice Ghini pour les dix pays africains

Graphique 6:

Graphique 7:

Ce graphique représente la relation l'aide financière moyenne et l'évolution de l'indice démographique pour les dix pays africains

5.2.2 Résultats de recherche:

Indice Ghini

Selon l'analyse des données de l'indice de Gini pour divers pays africains, on peut observer des tendances diversifiées concernant l'inégalité des revenus du continent. Les variations de l'indice de Gini sont très importantes d'un pays à l'autre et au fil du temps, ce qui témoigne des disparités dans la répartition des richesses et des dynamiques socio-économiques propres à chaque pays. Certains pays ont des inégalités de revenus élevées, tandis que d'autres ont des inégalités relativement faibles. Une remarque significative réside dans la variété des tendances observées au fil du temps. Tandis que l'inégalité des revenus augmente dans certains pays, elle diminue dans d'autres, mettant en évidence la complexité des facteurs qui influencent la répartition des richesses. Une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques peut influencer ces tendances divergentes, tels que les politiques gouvernementales, les fluctuations du marché du travail, les évolutions démographiques et les mouvements sociaux. L'analyse révèle également une possible corrélation avec l'indice démocratique, où l'évolution de l'indice de Gini présente des similitudes avec l'évolution de l'indice démocratique dans certains pays. Certains constatent une augmentation de leur indice démocratique tandis que d'autres le constatent une baisse, ce qui laisse entendre que des niveaux plus élevés d'inégalité des revenus peuvent être liés à des difficultés pour la gouvernance démocratique. Toutefois, il convient de souligner que le lien entre l'inégalité des revenus et la gouvernance démocratique est complexe et multifactoriel, et que d'autres éléments peuvent également avoir un impact.

Parmi les pays étudiés, certains ont enregistré une diminution importante de leur indice de Gini, ce qui témoigne d'une baisse significative de l'inégalité des revenus au fil du temps. Au Nigeria, par exemple, on observe une amélioration significative de la répartition des richesses dans le pays, avec un indice de Gini passé de 40,1 en 2003 à 35,1 en 2018. De la même manière, l'indice de Gini de l'Éthiopie a connu une diminution importante, passant de 29,8 en 2004 à 35,0 en 2015, tandis que celui du Kenya a diminué de 46,5 en 2005 à 38,7 en 2021.

Si on veut s'intéresser à l'évolution à court terme, c'est à dire plus détaillée de l'indice Gini par rapport aux fonds octroyés par la Chine, on peut observer par exemple que la période où l'indice de Gini du Nigeria a le plus baissé en analysant les données disponibles de la World Bank. Il semble y avoir un écart entre les périodes où l'indice de Gini du Nigeria a le plus fortement baissé et les périodes où le pays a reçu le plus de fonds de la Chine, selon les données disponibles. L'analyse des données montre que la période de baisse la plus marquée de l'indice de Gini au Nigeria s'étend de 2003 à 2010, avec une diminution d'environ 5 points de pourcentage. Cependant, cette période ne correspond pas à celle où le Nigeria a reçu le plus de fonds de la Chine.

Voici les données sur l'indice de Gini et les fonds attribués pour le Nigeria sur cette période :

Année	Aide Chinoise (en millions USD)	Indice Gini
2003	0M	40.1
2010	916M	35.7
2012	500M	35.5
2015	0M	35.9
2018	2.8B	35.1

Ce que l'on peut observer avec le graphique qui représente la corrélation de l'aide au développement chinois et l'indice de corruption des pays Africains, est que la ligne bleu qui montre la tendance générale de la relation entre les deux variables indiquent qu'il n'y pas de corrélation entre les deux variables ou une corrélation négligeable, du au faible coefficient Parsons. On retrouve également un p value de 0.8645 qui est supérieur à 0.05, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que la relation est statiquement significative et qu'il s'agit plutôt d'un hasard statistique. Le Multiple squared qui représente la proportion de la variance de l'indice démocratique expliqué par l'aide au développement est de 0.003864 , ce qui est vraiment minime et négligeable, Les résultats indique que d'autre facteurs a pars celui-là sont responsable de l'évolution de l'indice et on ne peut pas considérer qu'il existe vraiment une causalité entre les deux variables.

Indice de corruption

L'étude des informations concernant l'indice de corruption pour divers pays africains entre 2002 et 2023 met en évidence une tendance générale à l'amélioration de la perception de la corruption, avec des résultats différents d'un pays à l'autre des pays. Globalement, la majorité des pays analysés ont vu leur indice de corruption s'améliorer au fil du temps. Dans tous ces pays, l'Angola, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, l'Éthiopie et le Nigeria ont tous constaté une baisse de leur indice de corruption, ce qui laisse entendre des avancées dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance. Angola, Ouganda, Kenya, Zambie, Éthiopie et Nigeria ont tous constaté une baisse de leur indice de corruption, ce qui laisse entendre des avancées dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance dans ces pays. Toutefois, la République démocratique du Congo se distingue en conservant

un indice de corruption constant entre 2002 et 2023, ce qui témoigne de défis persistants en matière de gouvernance et de lutte contre la corruptibilité.

Si on s'intéresse au graphique graphique qui représente la corrélation de l'aide au développement chinois et l'indice démocratique des pays Africains, est que la ligne rouge qui montre la tendance générale de la relation entre les deux variables indiquent qu'il y a une corrélation modéré positif. C'est à dire que l'aide au développement chinois a tendance a augmenter l'indice démocratique des pays africains. La corrélation de Pearson est de 0.573846756674978 qui se situe entre 0.3 et 0.7 donc considéré comme modéré. Cependant, quand on regarde l'intervalle de confiance qui correspond à la zone grise on se rend compte qu'elle est assez large et donc qu'il existe une incertitude dans la relation entre les deux variables. On retrouve également un p value de 0.1062 qui est supérieur à 0.05, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que la relation est statiquement significative et qu'il s'agit plutôt d'un hasard statistique. Le Multiple squared qui représente la proportion de la variance de l'indice démocratique expliqué par l'aide au développement est de 0.3293 , ce qui indique que d'autre facteurs a pars celui-là sont responsable de l'évolution de l'indice et on ne peut pas considérer qu'il existe vraiment une causalité entre les deux variables.

5.2.3 Confrontation avec l'hypothèses.

Concept 2:

A partir de l'analyse des résultats, on peut donc comparer les tendances des variables de nos deuxième concept et les confronter avec l'hypothèse. Ce qu'on a avancé pour ce concept est que l'aide au développement chinois peut renfoncer directement la concentration de pouvoir chez les pays récepteurs africains. Comme on l'as expliqué dans la partie du cadre théorique, on a décidé de mesurer la concentration du pouvoir a partir de deux variables: l'indice Ghini et l'indice de corruption. Les résultats montrent des similitudes dans les tendances dans l'évolutions des deux indices mais aussi quelques différences. Premièrement, bien que les tendances d'évolution dans les deux cas ne montrent pas une baisse pour tous les pays comme on recherchait, les variations dans l'évolutions de l'indice Ghini pour les 10 pays africains sont beaucoup plus variées que pour l'indice de corruption. Cela est représenté par la différence dans la ligne qui montrent la relation entre l'aide financier et l'évolution des variables. En effet, la corrélation est positive pour l'indice de corruption alors que on ne voit pas de corrélation avec l'indice Ghini. Malgré cette différence, le p-value pour les deux variables montrent que nos données ne sont pas assez significatives pour affirmer qu'il existe vraiment une relation. Cela va donc affaiblir les chances que notre hypothèse soit véridique. De plus, si cela n'était pas déjà une grande preuve, la relation entre l'indice de ghini et l'aide au développement plus en détail, c'est à dire la comparaison par année ne montre pas une relation de corrélation à court terme. Ce n'est pas dans les périodes que les pays reçoivent le plus que leur indice baisse, comme dans l'exemple du Nigeria. On a donc aussi une absence de relation a courts termes. La quantité des fonds ne fait également pas d'effet dans la relation puisque quand on regarde l'aide financière moyenne par pays dans nos graphiques de corrélation pour les deux variables dépendantes, on observe qu'il n'a pas

de lien entre la quantité des fonds et l'évolution des deux indices. Par exemple, pour l'indice de corruption, le Mozambique et le Kenya ont reçu un peu près en moyenne la même quantité de fonds, par contre l'évolution de l'indice est totalement opposée. On peut donc conclure qu'il n'existe pas assez de preuve pour rejeter l'hypothèse 0 et finalement en prenant compte des résultats des deux variables, on ne peut pas affirmer que l'aide au développement chinois peut renfoncer la concentration de pouvoir dans les 10 pays africains.

Les résultats ne confirment en effet pas l'idée que l'aide au développement chinoise aurait renforcé la concentration du pouvoir dans les pays africains. L'analyse des données du tableau Gini et de l'indice de corruption révèle en revanche des tendances opposées. La concentration du pouvoir semble avoir diminué dans la plupart des pays étudiés, ce qui est en contradiction avec nos attentes initiales.

Même à court terme ou par année, l'aide au développement chinois n'a pas d'effet significatif sur la concentration du pouvoir dans les pays africains. Cette observation confirme que les liens entre l'aide étrangère et la gouvernance nationale sont complexes et déterminés par de nombreux éléments. Les informations fournies par le tableau Gini et l'indice de corruption montrent des tendances contraires à celles qui étaient initialement supposées, ce qui laisse entendre que d'autres variables doivent être prises en considération afin de mieux appréhender l'évolution de la gouvernance dans ces nationalités.

Reponse a la question de recherche:

En ce qui concerne nos hypothèses, dans cette étude on n'a pas réussi à confirmer la validité de ces dernières. On peut donc se focaliser sur les facteurs qui pourraient expliquer ce résultat. Premièrement, il faut reconnaître qu'on a dû faire face à des limitations dans les données puisque on n'a pas réussi à comparer nos variables sur une temporalité stable, par exemple pour l'indice démocratique, on a dû choisir 2006 comme année de départ puisque c'était l'année où on avait des données pour tous les pays de notre étude. L'indice de Ghini a aussi une temporalité différente le pays puisque la world Bank ne présente pas l'entièreté des données. Bien que ce soit un facteur majeur, il n'est pas négligeable que nos résultats obtenus ne sont pas complètement précis. Deuxièmement, il faut comprendre que les pays choisis ont déjà un faible indice démocratique, Gini et de corruption, donc observer une diminution importante ne serai pas très possible. C'est donc là où l'interprétations de nos résultats peut être trompeuse puisque on a l'impression de voir des améliorations dans la plupart des pays alors que ça reste tout de même des pays qui sont placé tout en bas de la liste pour chaque indice. Leur classement que ce soit dans la démocratisation et la concentration de pouvoir sont alarmants. C'est donc là où on peut se poser la question : Est-ce que dans un modèle Occidental, ces pays n'auraient pas vu une évolution positive beaucoup plus importantes dans un modèle financier occidentale ? En effet, la conditionnalité de l'aide financier occidental pourrait rendre ces pays plus démocratiques avec les reformes politique et économique imposées. Avec ce modèle là on pourrait observer des améliorations beaucoup plus importantes et générale. Finalement, il faut prendre en considération que le contexte socio-économiques pour chaque pays ne nous permet pas d'observer une tendance générale pour nos 10 pays. En effet, un pays avec un de développement économique plutôt élevé a tendance à avoir des institutions démocratiques stable. Un autre exemple peut être le niveau d'éducation qui est une représentation de la situation dans un pays, puisque l'éducation

promut des valeurs qui rentrent dans un esprit démocratique et promut la participation citoyenne.

On ne peut donc pas répondre à notre question de recherche puisque nos hypothèses se sont avérées fausses statiquement. La consolidation d'un régime autocratique, peut s'expliquer par d'autres facteurs indépendants de l'aide au développement chinois. Bien que l'aide au développement ce n'est pas quelque chose qui va améliorer la démocratie dans ces pays Africains puisqu'elle ne permet pas d'établir des réformes qui pourraient changer la situation du pays. Je pense que la solution au problème de la démocratie en Afrique serait d'établir des normes occidentales mais sans vraiment enlever la souveraineté aux pays

Bibliographie:

Etudes/ Ouvrages:

Brautigam, Deborah. (2009). *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*.

Carothers, T., 2002. The End of the Transition Paradigm. *Journal of Democracy*, 13(1), pp.5-21.

Collier, P. and Gunning, J.W., 1999. Trade Shocks in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.

Cornell, Agnes. "Democracy Aid and Regime Type: Assessing the Differential Impact." *Journal of Democracy* 45, no. 2 (2017):

Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. & Tierney, M., 2017. Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset. AidData Working Paper #46, Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

Dreher, A. (2009). Aid, Chine et Croissance : Preuves d'un nouveau ensemble de données financières mondiales. **KOF Working Papers No. 231**, Institut économique suisse KOF, ETH Zurich.

Ethier, D., 2003. L'efficacité de la promotion de la démocratie : Comparaison de la conditionnalité et des incitations. *Revue internationale de politique comparée*, 10(2), pp.213-249.

French, H. W. (2014). Le deuxième continent chinois : comment un million de migrants construisent un nouvel empire en Afrique.

Hook, Steven W. "Building Democracy through Foreign Aid: The Limitations of United States Political Conditionalities, 1992-96." *International Studies Quarterly* 44, no. 2 (2000): 295-315.

Lancaster, C. (1999). *Aid to Democracy: The Role of Political Conditionality*.

Mawere, Munyaradzi, & Nhemachena, Artwell. (2018). China's Aid to Africa: Monster or Messiah?

Mosley, P., Hudson, J. and Horrell, S., 1987. Aid, the Public Sector and the Market in Less Developed Countries. *The Economic Journal*, 97(387), pp.616-641.

OECD/DAC, 1995. *Development Assistance and Governance: The Use of Conditionality*. Paris: OECD.

Svensson, J. (2000). Foreign aid and rent-seeking. *Journal of International Economics*, 51(2), 437-461.

Tan-Mullins, M., Mohan, G. & Power, M., 2010. Redefining 'Aid' in the China–Africa Context. *Development and Change*, 41(5), pp.857-881.

Article/ site web:

B. Petric, G. Blundo, Introduction. promotion de la démocratie et transnationalisation du politique : Perspectives locales, *La Fabrique de La Démocratie* - Introduction. Promotion de

La Démocratie et Transnationalisation du politique : Perspectives Locales. (1970). <https://books.openedition.org/editionsms/14883?lang=en> (consulté May 28, 2023).

Classements et déclassements de la démocratie dans le Monde - cairn.info, Cairn Info. (n.d.). <https://www.cairn.info/revue-constructif-2022-1-page-18.htm> (consulté May 28, 2023).

Chinese Loans to Africa Database. (n.d.). <https://www.bu.edu/gdp/chinese-loans-to-africa-database/>

Cui, M. (2018) *What's behind China's 'non-interference' in Africa?* – DW – 09/03/2018, *dw.com*. Deutsche Welle. Available at: <https://www.dw.com/en/whats-behind-chinas-non-interference-in-africa/a-45333266> (Accessed: December 19, 2022).

Democracy Index 2022 | Economist Intelligence Unit. (2023, September 28). Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>

[1]Economic aid to developing countries, Economics Help. (n.d.). <https://www.economicshelp.org/blog/glossary/aid/> (consulté le May 28, 2023).

World Bank Open Data. (n.d.). World Bank Open Data. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI>

Xu, Z., & Zhang, Y. (2022, September 1). Lightening up Africa: The effects of Chinese aid on the economic development in Africa. *China Economic Quarterly International*. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2022.08.004>

Annexe :

Script R pour réaliser une figure plot:

```
library(ggplot2)
```

```
# Graphique pour 2006
```

```
ggplot(merged_data_2006, aes(x = `2006`, y = Indice_2006)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm") +  
  labs(title = "Aide en 2006 vs Indice Démocratique en 2006",  
        x = "Aide (en millions de dollars)",  
        y = "Indice Démocratique en 2006")
```

```
# Graphique pour 2023
```

```
ggplot(merged_data_2023, aes(x = `2023`, y = Indice_2023)) +  
  geom_point() +
```

```
geom_smooth(method = "lm") +  
labs(title = "Aide en 2023 vs Indice Démocratique en 2023",  
      x = "Aide (en millions de dollars)",  
      y = "Indice Démocratique en 2023")
```

Script R pour l'analyse de corrélation:

```
# Charger les bibliothèques nécessaires  
library(tidyverse)
```

```
# Créer les données de l'indice de Gini
```

```
gini_data <- data.frame(  
  pays = c("Zambie", "Zambie", "Angola", "Angola", "Éthiopie", "Éthiopie",  
           "Kenya", "Kenya", "Sénégal", "Sénégal", "Tanzanie", "Tanzanie",  
           "Mozambique", "Mozambique", "République démocratique du Congo",  
           "République démocratique du Congo", "Ouganda", "Ouganda",  
           "Nigeria", "Nigeria"),  
  annee = c(2002, 2022, 2002, 2018, 2004, 2015, 2005, 2021, 2005, 2021,  
            2000, 2018, 2000, 2019, 2004, 2020, 2002, 2017, 2003, 2018),  
  gini = c(42.0, 51.5, 52.0, 51.3, 29.8, 35.0, 46.5, 38.7, 39.2, 36.2,  
           37.3, 40.5, 47.0, 50.5, 42.2, 44.7, 45.2, 42.7, 40.1, 35.1)  
)
```

```
# Créer les données de l'aide au développement chinois
```

```
aide_data <- data.frame(  
  pays = c(rep("Angola", 21), rep("Éthiopie", 21), rep("Mozambique", 21),  
           rep("Kenya", 21), rep("Sénégal", 21), rep("Tanzanie", 21),  
           rep("Zambie", 21), rep("République démocratique du Congo", 21),  
           rep("Ouganda", 21), rep("Nigeria", 21)),  
  annee = rep(2002:2022, 10),  
  aide = c(151, 11, 431, 1000, 705, 2100, 260, 2600, 1600, 3200, 1600, 4100,  
           2600, 1900, 19200, 2500, 1300, 106.4, 0, 110, 18.6, 0, 0, 0, 0, 1900,  
           207, 0, 619, 554, 995, 276, 5900, 774, 581, 831, 711, 243, 500, 0, 0,  
           0, 0, 0, 0, 50, 70, 117, 23.6, 40, 0, 1200, 176.1, 432, 0, 156, 0, 0, 132, 0, 0,  
           6, 0, 0, 0, 44, 63, 164.1, 249, 210.1, 349, 455, 70, 37, 1600, 923, 1400, 162.9, 264, 0,  
           0, 0,  
           0, 12, 9, 875, 90, 0, 1200, 775, 900, 60, 0, 20, 50, 200, 2300, 0, 0, 25, 21, 0,  
           4.1, 0, 5, 0, 10, 0, 0, 75.5, 0, 174, 15, 1200, 378, 469, 200, 0, 248, 500, 0, 0,  
           0, 6, 34, 340, 1200, 0, 0, 340, 230, 1300, 0, 0, 300, 21, 50, 220, 0, 0, 275, 0,  
           0, 0, 1.2, 88, 1.3, 452, 198, 37.9, 414, 148, 506, 231, 271, 94, 290, 1100, 74, 200, 0, 0,  
           30, 150, 1300, 0, 0, 0, 643, 121, 750, 0, 0, 1200, 230, 450, 2, 0, 30, 0, 0, 0,  
           229, 0, 0, 0, 220, 0, 0, 0, 0, 916, 0, 0, 500, 1680, 0, 0, 325, 2800, 848, 392, 0, 0)  
)
```

```
# Fusionner les deux tableaux de données
```

```
merged_data <- left_join(gini_data, aide_data, by = c("pays", "annee"))
```

```
# Calculer la corrélation, la p-value et le R-squared
```

```
model <- lm(gini ~ aide, data = merged_data)
```

```
summary_model <- summary(model)
p_value <- summary_model$coefficients[2, 4]
r_squared <- summary_model$r.squared

# Afficher les résultats
print(paste("La corrélation entre l'indice de Gini et l'aide au développement chinois est
de:", correlation_result))
print(paste("P-value:", p_value))
print(paste("R-squared:", r_squared))

# Visualiser les données
ggplot(merged_data, aes(x = aide, y = gini, color = pays)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(title = "Corrélation entre l'indice de Gini et l'aide au développement chinois",
       x = "Aide au développement chinois (en millions USD)",
       y = "Indice de Gini") +
  annotate("text", x = max(merged_data$aide), y = max(merged_data$gini),
         label = paste("R-squared:", round(r_squared, 3), "\nP-value:", round(p_value, 3)),
         hjust = 1, vjust = 1) +
  theme_minimal()
```